

Desarrollo de un sistema para medición y registro de RSSI en invernaderos

Dora Cama-Pinto¹, Miguel Damas¹, Juan Antonio Holgado-Terriza², Francisco Gómez-Mula¹, Alejandro Cama-Pinto³

Resumen— La agricultura de precisión y el Smart Farming son conceptos que están adquiriendo un importante auge por su relación con el internet de las cosas (IoT), especialmente en la búsqueda de nuevos mecanismos y procedimientos que permitan disponer de una agricultura sostenible y eficiente que posibilite satisfacer la demanda futura que requerirá la población a medida que aumenta. Ambos conceptos necesitan del despliegue de redes de sensores que monitoricen variables agrícolas para la integración de los datos de la agricultura espacial y temporal. En este trabajo se presenta el sistema que se ha desarrollado para medir la atenuación de las ondas en la banda libre (ICM) de 2.4 GHz cuando se propaga en el interior de un invernadero de tomate. Dicho sistema se basa en nodos Re-Mote del Zolertia con el sistema operativo Contiki y una Raspberry pi para el registro de los datos obtenidos. El nodo receptor registra el RSSI a distintas ubicaciones en el invernadero con el nodo transmisor y, además, a distintas alturas.

Palabras clave—Free Space Pathloss, Smart Farming, Internet de las cosas, Redes inalámbricas, WSN

I. INTRODUCCIÓN

LOS conceptos tecnológicos de agricultura de precisión y Smart Farming están en auge por su relación con el Internet de las Cosas (IoT) [1], la agricultura sostenible, el manejo eficiente de los recursos y la producción mundial para satisfacer la demanda en alza de los alimentos, que según la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) predice que la población mundial aumentará de ocho mil millones en el 2025 a nueve mil seiscientos millones en el 2050 [2]. En ese sentido, tanto la agricultura de precisión como Smart Farming necesitan del despliegue de redes de sensores que monitoricen variables agrícolas [3][4][5][6][7] para la integración de los datos de la agricultura espacial y temporal [8][9]. Estas redes se basan principalmente en protocolos de comunicaciones inalámbricas para facilitar el despliegue y evitar los cableados en un campo de cultivo [10][11][12]. Así mismo, suele utilizarse la banda de 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz) por ser de uso libre a nivel mundial y el más difundido entre los módulos de radio de los fabricantes que emplean los estándares de comunicaciones inalámbricas WLAN [13][14][15], PAN como el IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.15.4 empleado en WSN (Wireless Sensor Network) y IEEE 802.11 (WiFi).

En este trabajo estamos interesados en el desarrollo de un sistema de medición que facilite el registro del RSSI (Received Signal Strength Indicator) de las ondas de radio en la banda de 2.4 GHz que se propagan en cultivos en invernaderos, específicamente en invernaderos de tomates sobre los que vamos a realizar estudios concretos para validar el sistema desarrollado. En otro tipo de trabajos se han presentado diseños de sistemas similares al desarrollado que emplean el RSSI para encontrar el posicionamiento de sus nodos en el interior de un invernadero [16] [17][18].

En definitiva se presenta como se ha desarrollado el sistema de medición y registro de RSSI, así como su configuración, montaje y despliegue de la WSN (red inalámbrica de sensores) utilizando nodos Re-Mote de la empresa Zolertia para medir valores de RSSI a distintas distancias y alturas entre nodo Transmisor (Tx) y Receptor (Rx).

El artículo está dividido en varias secciones. En la sección II se describe la arquitectura, hardware y software del sistema de medida y registro desarrollado. En la sección III se detalla cómo se ha realizado el despliegue del sistema durante las pruebas de campo. En la sección IV se especifican los pasos seguidos para realizar las mediciones. En la sección V se discuten los resultados obtenidos, y en la sección VI las conclusiones de nuestro trabajo.

II. SISTEMA DE MEDICIÓN DE ATENUACIÓN DE ONDAS DE RADIO EN UN INVERNADERO

El sistema de medida desarrollado permite realizar mediciones del nivel de potencia de señal recepcionado (RSSI) en el interior de una explotación agrícola, y en particular en un invernadero. Hay otros estudios en esta temática, que también emplean redes de sensores inalámbricos - WSN (Wireless Sensor Network), y utilizan dispositivos modulares basados en placas Arduino y módulos de radio Xbee [19][20][21].

En nuestro caso, para la medición de RSSI de las ondas de radio utilizamos una placa que tiene integrado el módulo de radio en la banda ICM de 2.4 GHz [22]. Por otra parte, incluimos el registro de datos en el propio sistema para que sea autónomo, y pueda funcionar 24 horas durante dos semanas ininterrumpidamente. El principal beneficio del sistema desarrollado es su portabilidad, la facilidad de instalación en un entorno agrícola y un tiempo de autonomía suficiente para llevar a cabo una monitorización continua. El sistema está capacitado también para trabajar en la banda de 868 MHz, aunque en este estudio no se han realizado pruebas sobre dicha banda.

¹ Department of Computer Architecture and Technology, University of Granada, 18071 Granada, Spain, e-mail: doracamapinto@correo.ugr.es, mdamas@ugr.es, frgomez@ugr.es.

² Software Engineering Department, University of Granada, 18071 Granada, Spain, e-mail: jholgado@ugr.es.

³ Department of Computer Sciences and Electronic, Universidad de la Costa, Barranquilla 080002, Atlántico, Colombia, e-mail: acama1@cuc.edu.co.

A. Arquitectura

La arquitectura del sistema se compone de dos estaciones, la estación receptora que registra el RSSI de la señal enviada desde la estación transmisora como se observa en las figuras 1 y 2. La estación receptora está compuesta por el nodo Re-Mote que se conecta y alimenta a través de su puerto USB conectado a un sistema empotrado Raspberry Pi, y este último a una toma de corriente de 220V que hay dentro del invernadero. El sistema es autónomo, pero para efectos de supervisión, se conecta esporádicamente a un ordenador portátil con un cable UTP al puerto RJ45 de la Raspberry Pi. Por su lado, la estación transmisora está conformada con el nodo Re-Mote que está alimentado por una batería recargable de litio-ion de 3.7 V con capacidad nominal de 6600 mAh que le otorga autonomía en su funcionamiento (figura 3Ay 3C). Estos elementos van dentro de una caja PVC con grado de protección IP65, preparado para no dejar entrar el polvo ni chorros de agua.

Fig. 1. Estación receptora que registra los valores de RSSI conectado a sistema empotrado Raspberry Pi.

La figura 2 muestra esquemáticamente la disposición de las dos estaciones en el cultivo. Cada estación está colocada sobre un mástil sostenida sobre una base de 17 kilogramos que le da mayor estabilidad. En los mástiles se agarran placas acrílicas que soportan las cajas PVC. La caja PVC en la estación transmisora alberga al nodo Re-Mote y una batería que la alimenta dándole autonomía. En el lado del receptor, la caja PVC tiene en su interior el nodo Re-Mote intercomunicado y alimentado por su conexión USB con la Raspberry Pi que es la unidad de registro de datos con su cargador enchufado a una toma corriente de 220V.

B. Hardware del sistema

El sistema de medición y registro está compuesto por los siguientes componentes hardware:

- **Motas Re-Mote.** Las motas Re-Mote de la empresa Zolertia tienen módulos de radio transceptores capaces de actuar como nodo transmisor Tx y receptor Rx. Es elegida porque su placa es una plataforma IoT con un amplio soporte de software de Contiki OS que incluye 6LoWPAN, RPL y otros protocolos IoT ampliamente utilizados. Integra el chip CC2538 System-on-Chip (SoC) de Texas Instruments para la comunicación de bajo consumo y corto alcance en la banda de 2.4 GHz, con un consumo de corriente de 24 mA cuando transmite, 20 mA cuando recibe, y 1,3 uA en estado dormido

[23][24][25]. Por otro lado, el PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) de nodo Tx fue de -29 dBm en las pruebas y se usaron para ambas motas antenas de 5 dBi de ganancia. La sensibilidad de recepción en los nodos Re-Mote es de -97 dBm.

- **Raspberry Pi.** Se ha seleccionado una Raspberry Pi como servidor que almacena la información de las mediciones en una memoria SD (figura 1) en formato CSV. Está conectado y alimentado a la mota Rx a través de su puerto USB [26].
- **Batería de Ion-Litio.** La batería de iones de litio se conecta a la mota transmisora Tx de 3.7 Voltios para mantener la autonomía del transmisor.
- **Sensor de humedad y temperatura.** En la mota transmisora se conecta adicionalmente el sensor DHT22 para transmitir datos de temperatura y humedad, que tradicionalmente se utilizan para monitorizar y supervisar el estado ambiental del cultivo en un invernadero.

Fig. 2. Despliegue de las dos estaciones Tx y Rx comunicándose inalámbricamente en un corte transversal de un invernadero de tomate.

C. Software del sistema

Para el buen funcionamiento del sistema se requiere desarrollar la infraestructura software adecuada para minimizar fundamentalmente el consumo de energía. A continuación, se especifica el software desarrollado en cada caso.

- 1 **Motas Re-Mote.** Se ha instalado y configurado el sistema operativo Contiki, desarrollado en 2002 por Adam Dunkels, como entorno de ejecución de código abierto [27] para nodos de sensores inalámbricos de memoria limitada y de baja potencia. Es ligero por lo que es ideal para IoT. Sus aplicaciones se desarrollan con el lenguaje de programación C. Cuenta con una implementación TCP/IP incorporada para dispositivos integrados, siendo oficialmente compatible con diversas plataformas de dispositivos que conforman las redes de sensores inalámbricos, incluido la placa Re-Mote [28][29][3].

Se emplea solamente el módulo de ahorro de energía (power-mgmt.h) de Contiki en el nodo transmisor porque durante la etapa de prueba esta estación es la que se aleja del nodo receptor y no dispone de una toma de corriente eléctrica, sino que está alimentado por su batería. Por su parte, el nodo receptor se alimenta de la Raspberry Pi, que a su vez está conectada a una toma de corriente en un extremo del invernadero.

Para la comunicación de la radio empleamos la pila "Rime" (rime.h), que proporciona un conjunto de

primitivas de comunicación básica de difusión de red de un solo salto (“unicast”), del mejor esfuerzo, y el “unicast multisalto” confiable de múltiples saltos [30].

El programa desarrollado en C para la estación transmisora envía tramas de datos de temperatura y de humedad obtenidos del sensor DHT22 periódicamente con un temporizador variable, manteniéndose en suspensión el resto del tiempo. Esto permite reducir el consumo de energía, alargando la autonomía del transmisor. Por otra parte, la estación receptora alimentada con la Raspberry Pi y la toma de corriente del invernadero, mide el RSSI y obtiene la trama de datos enviada por el nodo transmisor.

- **Raspberry Pi.** Se ha instalado la distribución Raspbian basada en Debian y se han desarrollado varios scripts en lenguaje Python que establecen comunicación vía serial con los dispositivos Zolertia y generan archivos .csv con los datos que reciben, almacenándolos en la memoria SD de la Raspberry Pi. Tiene también un módulo de reloj con la pila CR2032 para que no se descalibre la fecha y hora cuando se apaga, grabándola con cada registro del RSSI.

III. DESPLIEGUE Y PUESTA EN MARCHA EN UN INVERNADERO.

Esta sección detalla cómo se ha realizado el despliegue del sistema y cómo se han diseñado los experimentos en un invernadero de tomates ubicado en la provincia de Almería, Comunidad Autónoma de Andalucía – España. Dicho producto, además de su valor nutricional, tiene una alta demanda en los mercados de la Comunidad Europea.

A. Despliegue del sistema

Los nodos Tx (Figura 3C) y Rx (Figura 3B) se ubican a diferentes distancias dentro del invernadero (Figura 3D) y a diferentes alturas con la ayuda de mástiles. La estación se coloca sobre una base de 17 kg de peso en el mástil para darles mayor estabilidad (Figura 3A). Ambas estaciones se instalan a las mismas alturas, y dicha altura se varía a lo largo de las mediciones. En general, las plantas de la tomatera se encuentran alineadas formando un muro y equidistantes entre ellas, separadas por un espacio o carril por donde transitan los agricultores, vista en la figura 3D.

B. Realización de experimentos

Para la realización de los experimentos se registraron valores cada 10 segundos durante 10 minutos en cada posición. La altura de los nodos era la misma para el nodo Tx y Rx en cada etapa de la medición. Además de las pruebas de registro y análisis de RSSI, también se pueden realizar funciones de monitorización de variables agrícolas y ambientales al enchufarles sensores analógicos y digitales en la mota Re-Mote, por ejemplo, de humedad o temperatura.

Fig. 3. A) Ubicación de nodo transmisor en el interior del invernadero, B) Nodo receptor conectado al computador embebido Raspberry Pi, C) Nodo transmisor alimentado por batería Lítio-Ion de 3.7 V – 6600 mAh, D) Vista interna del invernadero de Tomate.

IV. MEDIDAS SOBRE UN INVERNADERO DE TOMATES.

Con el sistema propuesto se pueden realizar diferentes tipos de estudios para identificar los modelos de propagación de las ondas de radio en huertos [31], invernaderos de mango [32] y de tomates [22]. En nuestro caso seguimos los siguientes pasos:

- **Paso 1.** La posición de la estación receptora se mantiene siempre fija, ya que se encuentra alimentada con una corriente eléctrica de 220 V en una toma de corriente del invernadero. En la figura 4 puede observarse las posiciones de los nodos receptores representados en color rojo en un extremo del invernadero.
- **Paso 2.** De manera similar la estación transmisora representada con Tx en la figura 5 y con color celeste en la figura 4 se irá alejando del nodo Rx. Primero el nodo Tx se coloca en la posición B1 y el nodo Rx en la posición A1, distanciados 2,6 metros (ver figura 5) y se realiza una medición de RSSI. Posteriormente ambas estaciones se mueven hacia la derecha (A2 y B2) y se realiza otra medición, y así sucesivamente hasta llegar a las ubicaciones A4 y B4 (ver figura 4). La distancia de 2,6 metros depende de la hilera de plantas y la separación que hay entre los carriles en el invernadero; en este caso, solo hay una hilera de plantas de separación entre ellas.
- **Paso 3.** Las dos estaciones se alejan entre ellas a una distancia inicial de 4,4 metros (ver figura 5), que corresponde con la distancia de dos hileras de plantas entre la estación transmisora y receptora. La estación Tx se coloca en las posiciones C1,C2,C3,C4, y se va registrando el RSSI con la estación Rx en las posiciones A1,A2,A3,A4 respectivamente.
- **Paso 4.** Ahora las dos estaciones se alejan entre ellas a una distancia inicial de 6,2 metros (ver figura 5), correspondiente a la distancia de tres hileras de plantas. La estación Tx se va colocando en las posiciones C1,C2,C3,C4, y registrando el RSSI con la estación Rx en las posiciones A1,A2,A3,A4 respectivamente.
- **Paso 5.** Después que la estación Tx llega al extremo opuesto del invernadero, se repite el procedimiento cambiando a una nueva altura ambos nodos, por

ejemplo, a 0.5 metros sobre el suelo. Luego se repiten los pasos empezando por el paso 1.

Fig. 4. Detalles del marco de plantación dentro del invernadero y posiciones cambiantes del nodo transmisor (color celeste) y receptor (rojo).

Fig. 5. Diagrama transversal de comunicación inalámbrica entre estación Tx y Rx en invernadero de tomates

V. DISCUSIÓN

A partir de las medidas realizadas a diferentes distancias y alturas podemos analizar el valor promedio de las mediciones de RSSI y estudiar cómo las señales de ondas de radio en 2400 MHz se atenúan a medida que atraviesan las hileras de plantas de tomateras (figura 6). En la figura 6, observamos que a 50 cm sobre el suelo se alcanza la máxima distancia entre la comunicación de los dos nodos Tx y Rx que es 24.2 metros, y la mínima distancia de cobertura entre ellos (13.4 metros) cuando los nodos son colocados a 1.5 metros del suelo. Los valores fueron registrándose en el nodo receptor hasta que se acercaban a los -100 dBm porque la sensibilidad del receptor es de -97 dBm. Sin embargo, para efectos de estabilidad en el enlace inalámbrico, se sugiere tener un margen entre la potencia que detecta el receptor y la sensibilidad de recepción igual o mayor a 10 dB [33].

Por otro lado, nuestro sistema basado en nodos Remote, es más compacto que otros sistemas de mayor tamaño y con un transceptor no integrado, y al aprender a configurarlas con el sistema operativo Contiki, se

adquieren conocimientos y destrezas en su programación para futuros proyectos de monitorización ligados a IoT (Smart Agriculture) y a la agricultura de precisión. Por otra parte el sistema desarrollado tiene un precio unitario aproximadamente en 130 euros, muy por debajo de otras opciones del mercado.

Fig. 6. Niveles de potencia de la señal en dBm entre el nodo transmisor (Tx) y receptor (Rx) a distintas alturas y distancias entre ellos [7].

La figura 7 muestra las curvas de atenuación de la onda de radio entre el nodo Tx y Rx a 0.5 y 1.5 metros del suelo. Por ejemplo, el valor promedio de RSSI a 2.6 metros de distancia entre ambos nodos y a 150 cm del suelo es -58.22 dBm (Ver figura 6). Así, la atenuación en la trayectoria se obtiene con el siguiente cálculo:

$$\text{PIRE} + \text{Atenuación}_{\text{trayecto}} + \text{Ganancia}_{\text{RX}} = -58.22 \text{ dBm}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \text{Atenuación}_{\text{trayecto}} &= -58.22 \text{ dBm} + 29 \text{ dBm} - 5 \text{ dBi} \\ \text{Atenuación}_{\text{trayecto}} &= -34.22 \text{ dB} \end{aligned}$$

La atenuación producida durante el trayecto de la onda de radio entre el nodo Tx y Rx es de -34.22 dB a una altura de 1.5 metros sobre el suelo (figura 7). Las dos curvas mostradas en la figura 7 son importantes porque resumen el mayor y nivel de la atenuación por la presencia vegetación, y por tanto de mayor y menor cobertura cuando los nodos están dispuestos a 0.5 m y 1.5m del suelo respectivamente.

Fig. 7. Pérdida o atenuación de trayecto medida en dB de la onda de radio entre el nodo Tx y Rx al interior del invernadero de tomate a 0.5 y 1.5 metros del suelo

VI. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos contribuyen a planificar mejor la cobertura que hay en la banda de 2.4 GHz en el interior de un invernadero para establecer el número de nodos necesarios en el despliegue de motas utilizadas para la monitorización, determinando la mejor ubicación y altura de los nodos Tx y Rx.

En este escenario particular las medidas obtenidas nos permite determinar la altura de los nodos respecto al suelo más adecuada para ofrecer una mayor cobertura o distancia en el enlace inalámbrico de un solo salto, consiguiéndolo cuando se sitúan los nodos Tx y Rx a 0.5 metros sobre el suelo, mientras que la menor cobertura se alcanza cuando los nodos se colocan a 1.5 metros del suelo.

Además, nuestro sistema demostró ser eficiente durante la etapa de pruebas de campo, y se prevé como trabajo futuro usarlo para la medición y registro de RSSI en otros invernaderos de distintos cultivos para comprender mejor las curvas de atenuación que provocan sobre las ondas de radio en la banda de 2400 MHz. De igual modo se determinará la atenuación en el caso que se utilice la frecuencia libre como 868 MHz en lugar de 2400 MHz.

REFERENCIAS

- [1] Rodríguez-Valenzuela, S., Holgado-Terriza, J., Gutiérrez-Guerrero, J., & Muros-Cobos, J. Distributed service-based approach for sensor data fusion in IoT environments. *Sensors*, 14(10), 19200-19228, 2014.
- [2] Razafimandimby, C.; Loscrí, V.; Vegni, A.M.; Neri, A. *Efficient Bayesian communication approach for smart agriculture applications*. In Proceedings of the 2017 IEEE Vehicular Technology Conference, Toronto, ON Canada, 24–27 September 2017; pp. 1–5, 2017.
- [3] Caicedo-Ortiz, J.G., De-la-Hoz-Franco, E., Morales Ortega, R., Piñeres-Espitia, G., Combata-Niño, H., Estévez, F., Cama-Pinto, A. *Monitoring system for agronomic variables based in WSN technology on cassava crops*. *Computers and Electronics in Agriculture*, 145, pp. 275-281. DOI: 10.1016/j.compag.2018.01.004, 2018.
- [4] Cama-Pinto, A., Gil-Montoya, F., Gómez-López, J., García-Cruz, A., Manzano-Agugliaro, F. *Wireless surveillance system for greenhouse crops*. *DYNA (Colombia)*, 81 (184), pp. 164-170. DOI: 10.15446/dyna.v81n184.37034, 2014.
- [5] Cama, A., Montoya, F.G., Gómez, J., De La Cruz, J.L., Manzano-Agugliaro, F. *Integration of communication technologies in sensor networks to monitor the Amazon environment*. *Journal of Cleaner Production*, 59, pp. 32-42. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.06.041, 2013.
- [6] Montoya, F.G., Gomez, J., Manzano-Agugliaro, F., Cama, A., García-Cruz, A., De La Cruz, J.L. *6LoWSofT: A software suite for the design of outdoor environmental measurements*. *Journal of Food, Agriculture and Environment*, 11 (3-4), pp. 2584-2586, 2013.
- [7] Montoya, F.G., Gómez, J., Cama, A., Zapata-Sierra, A., Martínez, F., De La Cruz, J.L., Manzano-Agugliaro, F. *A monitoring system for intensive agriculture based on mesh networks and the android system*. *Computers and Electronics in Agriculture*, 99, pp. 14-20. DOI: 10.1016/j.compag.2013.08.028, 2013.
- [8] Gómez, J., Montoya, F. G., Manzano-Agugliaro, F., Cama, A. *Sistema de monitorización a través de 6lowpan para la recolección de variables aplicadas a la agricultura de precisión*. III Jornadas de Computación Empotrada (JCE), 19-21, 2012.
- [9] Zapata-Sierra, A.J., Cama-Pinto, A., Montoya, F.G., Alcayde, A., Manzano-Agugliaro, F. *Wind missing data arrangement using wavelet based techniques for getting maximum likelihood*. *Energy Conversion and Management*, 185, pp. 552-561. DOI: 10.1016/j.enconman.2019.01.109, 2019.
- [10] Cama-Pinto, A., Piñeres-Espitia, G., Comas-González, Z., Vélez Zapata, J., Gómez-Mula, F. *Design of a monitoring network of meteorological variables related to tornadoes in Barranquilla Colombia and its metropolitan area*. *Ingeniare*, 25 (4), pp. 585-598. DOI: 10.4067/S0718-33052017000400585, 2017.
- [11] Cama-Pinto, A., Piñeres-Espitia, G., Zamora-Musa, R., Acosta-Coll, M., Caicedo-Ortiz, J., Sepúlveda-Ojeda, J. *Design of a wireless sensor network for monitoring of flash floods in the city of Barranquilla, Colombia*. *Ingeniare*, 24 (4), pp. 581-599, 2016.
- [12] Caicedo Ortiz, J. G., Acosta Coll, M. A., & Cama-Pinto, A. *WSN deployment model for measuring climate variables that cause strong precipitation*. *Prospectiva*, 13(1), 106-115, 2015.
- [13] Piñeres-Espitia, G., Cama-Pinto, D., Estevez, F., Cama-Pinto, D. *Design of a low cost weather station for detecting environmental changes*. *Espacios*, 38 (59), 13, 2017.
- [14] Foerster, A., Udugama, A., Görg, C., Kuladinithi, K., Timm-Giel, A., Cama-Pinto, A. *A novel data dissemination model for organic data flows*. *Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST*, 158, pp. 239-252. DOI: 10.1007/978-3-319-26925-2_18, 2015.
- [15] Cama, A., De la Hoz, E., Cama, D. *Las redes de sensores inalámbricos y el internet de las cosas*. *Revista INGE CUC*, 8(1), pp. 163-172 pp. 163-172, 2012.
- [16] Subashini, M.M., Das, S., Heble, S., Raj, U., Karthik, R. *Internet of things based wireless plant sensor for smart farming*. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 10 (2), pp. 456-468. DOI: 10.11591/ijeecs.v10.i2.pp456-468, 2018.
- [17] Xu, L. *Design of a RSSI Location System for Greenhouse Environment*. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 2015, art. no. 525861. DOI: 10.1155/2015/525861, 2015.
- [18] Abouzar, P., Michelson, D.G., Hamdi, M. *RSSI-Based Distributed Self-Localization for Wireless Sensor Networks Used in Precision Agriculture*. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 15 (10), art. no. 7505647, pp. 6638-6650. DOI: 10.1109/TWC.2016.2586844, 2016.
- [19] Widodo, S., Pratama, E.A., Pramono, S., Budi Basuki, S. *Outdoor propagation modeling for wireless sensor networks 2.4 GHz*. *IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, COMNETSAT 2017 - Proceedings, 2018-January*, pp. 158-162. DOI: 10.1109/COMNETSAT.2017.8263592, 2018.
- [20] Cama-Pinto, A., Piñeres-Espitia, G., Caicedo-Ortiz, J., Ramírez-Cerpa, E., Betancur-Agudelo, L., Gómez-Mula, F. *Received strength signal intensity performance analysis in wireless sensor network using Arduino platform and XBee wireless modules*. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 13 (7), DOI: 10.1177/1550147717722691, 2017.
- [21] Shue, S., Johnson, L.E., Conrad, J.M. *Utilization of XBee ZigBee modules and MATLAB for RSSI localization applications*, *Conference Proceedings - IEEE SOUTHEASTCON*, art. no. 7925305, DOI: 10.1109/SECON.2017.7925305, 2017.
- [22] Cama-Pinto, D., Damas, M., Holgado-Terriza, J. A., Gómez-Mula, F., & Cama-Pinto, A. *Path Loss Determination Using Linear and Cubic Regression Inside a Classic Tomato Greenhouse*. *International journal of environmental research and public health*, 16(10), 1744, 2019.
- [23] B. Van Herbruggen, B. Jooris, J. Rossey, M. Ridolfi, N. Macoir, Q. Van Den Brande, S. Lemey, E. De Poorter. *Wi-pos: A low-cost, open source ultra-wideband (UWB) hardware platform with long range sub-GHz backbone*. *Sensors (Switzerland)*, 19 (7), art. no. 1548, DOI: 10.3390/s19071548, 2019.
- [24] Bezunartea, M., Wang, C., Braeken, A., Steenhaut, K. *Multi-radio Solution for Improving Reliability in RPL*. *IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC, 2018-September*, art. no. 8580913, pp. 129-134. DOI: 10.1109/PIMRC.2018.8580913, 2018.
- [25] Texas Instruments—Descripción CC2538. Visitado el 02/06/2019 en: <http://www.ti.com/product/CC2538/description>
- [26] Gomez, J., Villar, E., Molero, G., Cama, A. *Evaluation of high performing clusters in private cloud computing environments*. In *Distributed Computing and Artificial Intelligence* (pp. 305-312). Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.
- [27] ERCIM News. Contiki: Bringing IP to Sensor Networks. Visitado el 08/06/2019 en: <https://ercim-news.ercim.eu/en76/rd/contiki-bringing-ip-to-sensor-networks>.
- [28] Dunkels, A., Grönvall, B., Voigt, T. *Contiki - A lightweight and flexible operating system for tiny networked sensors*. *Proceedings*

- Conference on Local Computer Networks, LCN, pp. 455-462. DOI: 10.1109/LCN.2004.38, 2004.
- [29] Staudemeyer, R.C., Pöhls, H.C., Wójcik, M. *What it takes to boost Internet of Things privacy beyond encryption with unobservable communication: a survey and lessons learned from the first implementation of DC-net*. Journal of Reliable Intelligent Environments, 5 (1), pp. 41-64. DOI: 10.1007/s40860-019-00075-0, 2019.
- [30] Dunkels, A., Österlind, F., He, Z. *An adaptive communication architecture for wireless sensor networks*. SenSys07 - Proceedings of the 5th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, pp. 335-349. DOI: 10.1145/1322263.1322295, 2007.
- [31] Vougioukas, S.; Anastassiou, H.T.; Regen, C.; Zude, M. *Influence of foliage on radio path losses (PLs) for Wireless Sensor Network (WSN) planning in orchards*. Biosyst. Eng., 114, 454-465, 2013.
- [32] Raheemah, A.; Sabri, N.; Salim, M.S.; Ehkan, P.; Ahmad, R.B. *New empirical path loss model for wireless sensor networks in mango greenhouses*. Comput. Electron. Agric., 127, 553-560, 2016.
- [33] Zennaro, M.; Bagula, A.; Gascon, D.; Noveleta, A.B. *Long distance wireless sensor networks: Simulation vs. reality*. In Proceedings of the 4th ACM Workshop on Networked Systems for Developing Regions, NSDR '10, San Francisco, CA, USA, 15 June 2010.